

KURASHCHILARINING TAKTIK TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH

Qayumov. SH.B.,

O'zDJTSU MK-52-24 guruh talabasi

Ilmiy rahbar: Hayitova Mohira Alimovna

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada kurashchilarning taktik tayyorgarligini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Taktik tayyorgarlikning mazmuni va ahamiyati, sportchilarning raqibga moslashish qobiliyatini oshirish usullari va zamonaviy yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda kurashchilarning musobaqa jarayonida to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish, strategik fikrlashni rivojlantirish hamda raqibning harakatlariga mos javob qaytarish metodikasi tahlil qilinadi. Shuningdek, taktik tayyorgarlikning samaradorligini oshirish uchun psixologik va texnik mashg'ulotlarning integratsiyalashuvi muhimligi ta'kidlanadi. Maqola kurash sporti bo'yicha mutaxassislar, murabbiylar va sportchilarga mo'ljallangan bo'lib, amaliy tavsiyalar bilan boyitilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy tayyorgarlik, texnik-taktik tayyorgarlik, qarshi hujum harakatlari.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются вопросы развития тактической подготовки борцов. Рассмотрены содержание и значение тактической подготовки, методы совершенствования способности спортсменов адаптироваться к противнику, современные подходы. В исследовании анализируется методика формирования у борцов навыков принятия правильных решений во время соревнований, развития стратегического мышления и адекватного реагирования на действия соперника. Также подчеркивается важность интеграции психологической и технической подготовки для повышения эффективности тактической подготовки. Статья предназначена для специалистов борцовского спорта, тренеров и спортсменов

Ключевые слова: Физическая подготовка, технико-тактическая подготовка, контратакующие действия.

Abstract This article analyzes the issues of developing tactical training of wrestlers. The content and importance of tactical training, methods of increasing the ability of athletes to adapt to the opponent, and modern approaches are considered.

The study analyzes the methods of forming the skills of wrestlers to make the right decisions during the competition, developing strategic thinking, and responding appropriately to the opponent's actions. It also emphasizes the importance of integrating psychological and technical training to increase the effectiveness of tactical training. The article is intended for wrestling specialists, coaches, and athletes and is enriched with practical recommendations.

Keywords: Physical training, technical and tactical training, counterattacks.

Dolzarbliqi. Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish maqsadida qabul qilinayotgan Prezident Farmonlari va Vazirlar Mahkamasining qarorlari, mamlakatimizda ko'pdan-ko'p xalqaro miqyosdagi musobaqalarning tez-tez o'tkazilishi, o'zbek sportchilarining Osiyo, jahon va Olimpiya o'yinlari musobaqalarida yuksak natijalarga erishishi mustaqil yurtimiz shuhratini jahon hamjamiyati oldida tarannum etmoqda. Bungako'rakurashining "Barkamolavlod", "Umidnihollari", "Universiada" sport musobaqalaridasturiga kiritilishi ham bungabirmisolbo'laoladi. Barkamol avlodni sog'lom qilib tarbiyalashda jismoniy tarbiya va sportning o'rnini hisobga olib sport ishlarini yanada takomillashtirish, uning o'quv va moddiy-texnik bazasini zamon talablari darajasiga hamda aholining sportga bo'lgan qiziqishini oshirish yo'lida davlat miqyosidagi maqsadli tadbirlar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilmoqda. Bunda texnik-taktik mahorat deganda yuqori toifadagi turli kurashchilarga xos bo'lgan harakatlarni bajarishning asosiy qonuniyatlari, tamoyillari tushuniladi.

Tadqiqotning maqsadi: bir yillik tayyorgarlik jarayonida musobaqa faoliyati ko'rsatkichlarini e'tiborga olgan holda, kurashchilarni taktik tayyorgarliklarini rivojlantirish usulini ishlab chiqish.

Tadqiqotning ob'ekti va predmeti: kurashchilarning mashg'ulot jarayonlari va musobaqa faoliyati tuzilishi.

Tadqiqot natijalari va ular muhokamasi: kurashchilarning taktik tayyorgarliklarini tekshirish uchun bir qator pedagogik tajribalar amalga oshirildi. Tadqiqot kurashchilarni mashg'ulot jarayonida taktik hujumlarni o'rganish, bajarish va ularni mustahkamlab olish usullariga o'rgatish uchun ajratilgan soatlar hajmi doirasida 45% gacha oshirish, shuningdek, musobaqa faoliyati xususiyatlarini aniqlashtirishga qaratilgan. Taxminlarning to'g'riligini tajribalar asosida tekshirishda 19 dan 20 yoshgacha bo'lgan kurashchilar tanlab olindi.

Tadqiqot ishtrokchilari – kurashchilar ikki guruhga bo'linishdi, 1–guruh nazorat guruhi (10 kishi) bo'lib ushbu guruh tarkibiga kiruvchilar 2024-yilning 15

sentyabr kuni, yuqorida qayd etilgan nazorat sinov mashqlari yordamida tekshiruvdan o'tkazildi hamda kuzatuvning birinchi kunidan boshlab mashg'ulotlarda ishtirok etishni davom etishdi. 2- guruh pedagogik Tadqiqot guruhi (10 kishi) – bo'lib u ham 1-guruh bilan yonma – yon nazoratdan o'tkazildi. Tadqiqot guruhida 2 oy davomida (2024 -yil 15- sentyabr oyidan shu yilning 30 noyabr kuniga qadar) taktik tayyorgarliklarini shakllantirish maqsadida yo'naltirilgan vositalar qo'llanildi. Mashg'ulotlarning tayyorgarlik qismidagi (kurashchining maxsus mashqlari bilan birgalikda) mashqlar: yugurish, URM (turgan joyda bajarish va yurib bajarish), MRM (ko'prik holatida yurish va aylanib yugurish, oyoq paylarini cho'zish va yelkalarni qizdirish). Tadqiqot davomida 2-guruhga ham kurashning boshqa turlaridan usullar o'rgatdik, ushlar, qo'l va oyoq harakatlarini o'rgatib bordik.

Nazorat va tadqiqot guruhlaridan tadqiqot boshida olingan test natijalari

1-jadval

№	Nazorat testlari	naz	gur		Tadq	Gur	ux
		\bar{X}	σ	V%	\bar{X}	Σ	V%
1	3x10 metrmasofaga Mokisimonyugurish	10.6	0.3	2.83%	10.6	0.4	3.77%
2	Beldanoshiribtashlash (10soniya)	5.5	0.5	9.09%	5.5	0.5	9.09%
3	Yelkadanoshiribtashlash (10soniya)	5.5	0.5	9.09%	5.4	0.6	11.11%
4	Turnikdatortilish	11.9	0.7	5.88%	11.8	1.4	11.86%

Tadqiqot oxiriga kelib o'rgatilgan usullar: 4 xil ushlar usullari, qo'lga xarakatlari bo'yicha 4 xil usuli, oyoq harakatlari bo'yicha 4 xil usuli. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, guruh o'rgatilgan usullarni juda tez o'rganib oldi va boshqa sheriklariga ham o'rgatishga ulgurdi, 1-guruh o'z mashg'ulotlarida o'rgangan usullarini takrorlab, o'z malakasini oshirar edi.

O'zDJTSU kurashchilarni mashg'ulotlarida bellashuv vaqtida 1 guruh vakillarida o'zgarish sezilmadi, lekin 2-guruh vakillarida ayrim holatlarda tadqiqotda o'rgatilgan hujum holatida va ushlar holatlari va qarshi usullarida qo'l bilan bajariladigan va oyoq bilan bajariladigan usul element harakatlari ishlatilganligiga guvoh bo'ldik.

Demak, 2 – guruh vakillari hujum qilishda, kurash usullarini elementlaridan foydalanishdi, ya'ni o'zlari yaratgan taktik harakatni shu elementlar bilan shakllantirganlar.

№	Nazorat testlari	Nazorat	Gurux	tst	R	Tadqiqot	Gurux	tst	P
553	http://www.z/	orat				International Scientific and Practical Conference		March 25, 2025	

		\bar{X}	Σ	V%			\bar{X}	σ	V%		
1	3x10 metr masofaga Moksimon yugurish.	10.1	0.2	1.98%	1.33	≤ 0.2	9.9	0.5	5.05%	3.5	<0.001
2	Beldan oshirib tashlash(10 soniya).	5.8	0.8	13.70%	1.5	≤ 0.1	6.6	0.8	12.1%	5.5	<0.001
3	Yelkadan oshirib tashlash(10 soniya).	5.8	0.8	13.79%	1.5	≤ 0.1	6.6	0.8	12.1%	4	<0.001
4	Turnikda tortilish	14.6	0.5	3.42%	10	≤ 0.001	15.2	1.2	7.89%	8.8	<0.001

Tadqiqot natijalari: 2 oy davom etgan tadqiqot natijalariga ko'ra, nazorat guruhining taktik tayyorgarlik darajasi va ular tuzgan usullar ketma-ketligida sezilarli o'zgarish kuzatilmadi. Tadqiqot guruhida usullar ketma-ketligida sambo kurashi harakatlaridagi ayrim elementlarni kuzatdik, bu – ularga musobaqada raqibni chalg'itish va raqibga noqulaylik tug'dirdi. Nazorat guruhining taktik tayyorgarlik darajasi 2,5% dan 3,5% ga oshgan bo'lsada, tadqiqot guruhida bu ko'rsatkich 2,5% dan 5,8% ga oshdi. Bu foizlar kurashchilar musobaqada ishlatgan taktik hujumlari asosida tuzib chiqildi.

Nazorat va tadqiqot guruhlaridan tadqiqot boshida olingan test natijalari *2-jadval.*

Xulosa.

Ikki xil sport kurash turlari bilan shug'ullangan sportchilar asosiy sport turlarida taktik harakatlarni tuzishda albatta ikkinchi sport turlaridagi ma'lum bir usullardan yoki elementlardan foydalanib turishi ma'lum bo'ldi, bu esa taktik hujumni yanada kuchaytirib yubordi. Yakkakurash sport turlari bilan shug'ullangan sportchilar, boshqa kurash turlaridan xabardor bo'lishsa, taktik hujum harakatlarini shakllantirishini oshirib borar ekan.

Kurash bilan shug'ullanuvchi sportchilarga, boshqa kurash turi usullarini ham o'rgatish ularni taktik tayyorgarligini kuchaytirib borishini isbod qildi. Shu qatorda

kurashchilarning jismoniy sifatlaridan kuch va chaqqonliklari bilan birga ularni texnikalari ham oshib bordi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислон Каримовнинг 2015 йил 5 сентябрда қабул қилинган “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисидаги” янги таҳрирдаги Қонуни .“Спорт” газетаси, 23.09.2015 й.
2. Tastanov N.A. – Yunon-rim kurashi nazariyasi va uslubiyati Toshkent 2015 y
3. Юсупов К. – Кураш халқаро қоидалари, техникаси ва тактикаси. Тошкент 2005 й.
4. Bayturayev E.I. – Sambo kurashi nazariyasi va uslubiyati. Toshkent 2016 -y.